

APLICATIVO DE APOIO PARA GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE PEQUENOS EMPREENDEDORES NO TRANSPORTE EDUCACIONAL

SUPPORT APPLICATION FOR STRATEGIC MANAGEMENT OF SMALL ENTREPRENEURS IN EDUCATIONAL TRANSPORT

Guilherme Ferraz Ronha¹, Sandro Roberto Armelin².

RESUMO

O transporte feito por vans é extremamente importante para a sociedade brasileira. Ele ajuda a conectar pessoas a seus lugares de estudo e/ou trabalho ao mesmo tempo que, ao diminuir a demanda por veículos privados, contribui para o descongestionamento das vias públicas. Pela própria natureza desse tipo de transporte, motoristas e passageiros enfrentam alguns desafios. Gerenciar todos os horários, pontos e rotas pode ser uma tarefa difícil para o motorista, ainda mais quando eles podem mudar sem aviso prévio. Os passageiros, por outro lado, nem sempre conseguem comunicar seus planos aos motoristas de forma clara. O objetivo deste projeto é desenvolver um aplicativo mobile que possa ajudar no gerenciamento de horários, pontos e rotas do transporte de cada dia, além de facilitar a comunicação passageiros e motoristas. Para isso, foi feito um levantamento dos principais problemas enfrentados por motoristas e passageiros através de entrevistas e da reflexão sobre experiências próprias do autor como passageiro.

Palavras-Chave: Transporte, Gerenciamento passageiros.

ABSTRACT

Transport by vans is extremely important for Brazilian society. It helps connect people to their places of study and/or work while, by reducing the demand for private vehicles, it contributes to the decongestion of roads. Due to the very nature of this type of transport, drivers and passengers face some challenges. Managing all schedules, points and routes can be a difficult task for the driver, especially when they can change without prior notice. Passengers, on the other hand, are not always able to communicate their plans to drivers clearly. The objective of this project is to develop a mobile application that can help manage daily transport times, stops and routes, as well as facilitating passenger and driver communication. To this end, a survey of the main problems faced by drivers and passengers was carried out through interviews and reflection on the author's own experiences as a passenger.

Keywords: Transport, Passenger Management.

¹ Discente em Análise e desenvolvimento de Sistemas – E-mail: guilherme.ronha@fatec.sp.gov.br

² Docente/Orientador Fatec Arthur de Azevedo – E-mail: sandro.armelin@fatec.sp.gov.br

INTRODUÇÃO

O transporte coletivo é fundamental para o funcionamento das cidades, suprindo grande parte da crescente necessidade de deslocamento da população, ao mesmo tempo que ajuda a diminuir o congestionamento das vias causado por veículos privados. A maior parte do transporte coletivo é composta pelo transporte público, administrado pelos governos municipais, que está disponível para a população em geral. Exemplos de transporte público são ônibus circulares e metrô.

O chamado “transporte alternativo” compõe o restante do transporte coletivo. Fazem parte dele as vans escolares, universitárias e fretadas. Seus serviços são contratados pelos próprios passageiros e/ou por terceiros em benefício destes, e são administrados por permissionários, que podem ser empresas ou, frequentemente, pessoas físicas. O transporte alternativo atua principalmente para preencher as falhas do transporte público, onde este não está disponível, não é confiável ou por algum fator não é viável aos passageiros (ASSIS; SILVA FILHO; FREITA, 2019).

Seus motoristas enfrentam alguns desafios que não existem no transporte público. Por terem uma lista específica de passageiros, precisam manter em mente os destinos e horários de cada um e criar a própria rota para realizar o transporte. Além disso, devem lidar com situações imprevistas, como um passageiro faltar em certo dia, mudar o ponto de parada, entre outras. É importante, portanto, que os passageiros comuniquem qualquer mudança de planos ao motorista.

Como os motoristas podem organizar todas essas informações de modo a terem fácil acesso a elas quando necessário? E como os passageiros podem entrar em contato onde quer que estejam? Isso pode ser feito com a ajuda de um dispositivo que praticamente todos levam consigo atualmente, o smartphone.

A proposta deste trabalho é criar um aplicativo mobile que facilite para o motorista o gerenciamento de pontos e horários e que mostre a lista de passageiros em cada dia, com uma rota sugerida. O aplicativo deverá também disponibilizar, aos passageiros, o envio em tempo real de solicitações de mudanças dos pontos e horários para os motoristas.

O TRANSPORTE ESCOLAR

No inciso VII do artigo 208 da Constituição Federal, está assegurado que o Estado deve garantir entre, outras coisas, o transporte ao educando em todas as etapas da educação básica (Constituição, 1988). Também, nos artigos 10 e 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), está assegurado que os Estados e os Municípios devem assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual e da rede municipal, respectivamente (Brasil, 1996). Para isso foram criados programas pelo Governo Federal, dois dos quais serão apresentados a seguir.

O Programa Nacional de Transporte Escolar, ou PNTE, foi criado em 21 de junho de 1994 através da Portaria Ministerial nº 955. Ele tinha como objetivo contribuir financeiramente com municípios e, a partir do ano 2000, organizações não governamentais (ONGs) para a aquisição de veículos destinados ao transporte de alunos. Essa contribuição era destinada a escolas de ensino fundamental da rede pública ou escolas privadas que atendessem alunos com necessidades educacionais especiais (Pergher, 2013).

Enquanto esteve ativo, contribuiu com mais de 7 mil municípios e ONGs e cerca de 360 milhões de reais em valores monetários. Foi extinto em 2007 com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) (Pergher, 2013).

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) foi instituído pela lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004. Tem o objetivo de oferecer transporte escolar aos alunos da rede básica de educação que são residentes de áreas rurais, através de assistência financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios (Brasil, 2004).

O PNATE investiu, apenas no ano de 2018, mais de 665,2 bilhões de reais em auxílios no custeio do Transporte Escolar Rural, atendendo a 5.203 municípios e a um total de 4.652.477 alunos que equivalem a mais de 93% dos municípios brasileiros e mais de 55% dos alunos que se enquadram nos critérios do programa (Cecate-UFG, 2019, apud Carvalho et al., 2022).

Além dos programas públicos, há também o transporte escolar privado, para o qual há uma crescente demanda por alunos de escolas privadas em áreas urbanas. Ele tem sido apontado como um elemento facilitador da mobilidade urbana, pois cada van conduz cerca de 14 pessoas e isso contribui para a redução de milhares de veículos que estariam em frente às escolas caso o serviço não existisse (Cordeiro; Mello, 2018).

Há uma crescente atenção pública para a questão da segurança da criança no trânsito. Em 2014, um movimento encabeçado pela ONG Criança Segura que cobrou a obrigatoriedade do uso de cadeirinha, cinto de segurança de três pontos, lista de presença das crianças, melhoria na formação de condutores e monitores e locais seguros para embarque e desembarque das crianças nas escolas (Cordeiro; Mello, 2018).

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

As metodologias ágeis propõem um desenvolvimento de software iterativo e incremental em ciclos curtos, com duração de um mês ou até menos. A primeira versão do sistema, com as funcionalidades mais importantes, é desenvolvida e enviada ao cliente para ser validada. Se for aprovada, um novo ciclo se inicia e outras funcionalidades são incrementadas. Isso se repete até que cliente decida que todos os requisitos foram atendidos (Valente, 2020).

A maioria das metodologias ágeis são feitas para serem empregadas por equipes, sejam elas grandes ou pequenas. Neste projeto, entretanto, será usada uma metodologia chamada *Cowboy*, criada por Ashby Brooks Hollar (2006) para permitir que programadores trabalhando sozinhos pudessem empregar os princípios do manifesto ágil.

A metodologia *Cowboy* inclui o uso de soluções “*spike*”, que são pequenos códigos escritos para entender melhor certas funcionalidades e que devem ser descartados quando o desenvolvimento real for iniciado. Ela também recomenda a boa prática de sempre manter um backlog com o trabalho a ser feito durante todo o projeto, com detalhes maiores para a iteração presente, mas sugere que os artefatos gerados durante o projeto, como a documentação, sejam mantidos ao mínimo necessário (Hollar, 2006).

DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO MÓVEL

Para o desenvolvimento deste projeto e a definição dos requisitos, foi realizada uma pesquisa com cinco motoristas de van e onze passageiros/clientes. A coleta de informações ocorreu por meio de dois tipos de questionários: um direcionado aos motoristas e outro aos passageiros. O objetivo foi entender melhor as situações cotidianas enfrentadas por ambos os grupos.

Os resultados revelaram que o WhatsApp é, de longe, o principal meio de comunicação entre motoristas e passageiros, sendo especialmente bem avaliado pelos passageiros para essa finalidade. No entanto, um dos maiores desafios apontados foi a recorrente falta de aviso por

parte dos passageiros quando não irão utilizar o transporte em determinado dia. Assim, a pesquisa confirmou expectativas iniciais, sem revelar informações significativamente inesperadas.

A linguagem JavaScript foi a escolhida para o desenvolvimento deste projeto. Ela foi criada pela Netscape para seu navegador, e é usada principalmente para aplicações web, mas é frequentemente usada também em outros contextos (Flanagan, 2001).

Para o desenvolvimento de uma aplicação mobile com JavaScript foi utilizado um framework chamado *React Native*, que possibilita uma renderização nativa tanto para dispositivos Android quanto iOS (Eisenman, 2017).

Para o armazenamento de dados foi escolhido o banco de dados *MySQL*. Ele é um dos mais populares para aplicações *web*, aplicações *mobile* e servidores, de ser gratuito (COMEAU, 2015).

Para fazer uma ligação entre o banco de dados e as instâncias do aplicativo, foi desenvolvida uma Interface de Programação de Aplicações, mais conhecida pela sigla em inglês API. O *framework Express.js* foi usado para manipular as requisições feitas através do *Hypertext Transfer Protocol*, ou HTTP, e a conexão com o banco de dados foi feita com o *Sequelize*, um Mapeador Objeto-Relacional ou ORM.

As primeiras funcionalidades desenvolvidas foram as de cadastro de usuário e de *login*. Para ter um melhor entendimento de como essas funcionalidades deveriam ser implementadas, foram feitas *spike solutions* que, após cumprirem seu papel, foram descartadas.

As figuras abaixo mostram as telas de cadastro. Para se cadastrar, o usuário deverá escolher se será uma conta de passageiro ou de motorista e então informar o nome, *e-mail*, telefone e senha. Para fazer o *login*, o usuário deverá informar o tipo de conta, o *e-mail* e a senha.

Figura 1 – Telas de Cadastro

Fonte: Autoria própria

Por segurança, as senhas dos usuários não são armazenadas em forma de texto simples no banco de dados. Antes de serem gravadas, elas são criptografadas através do método conhecido como *bcrypt*.

As próximas figuras ilustram o processo de login. Ao fazer uma requisição de *login* à API, caso o *e-mail* e senha tenham sido informados corretamente, ela envia como resposta um *JSON Web Token*, que é um código que contém as informações do usuário. Ele é então armazenado localmente pelo aplicativo. Assim, quando o aplicativo for iniciado novamente, será verificado se há um *token* armazenado e, caso haja, o *login* será feito automaticamente.

Figura 2 – Tela para escolher o tipo de login e Tela de login

Fonte: Autoria própria

A próxima funcionalidade desenvolvida foi a tela para alterar os dados do usuário, ilustrada na figura a seguir. Ela é a mesma para passageiros e motoristas, exceto que para passageiros há também como gravar os pontos e horários padrão.

Figura 3 - Tela para visualizar e alterar dados do usuário

The screenshot shows a mobile application interface for user data management. At the top, the status bar displays the time 22:37, battery level at 47%, and various system icons. Below the status bar, the text 'Id de passageiro: 1' is visible. The form contains several input fields: 'Nome' with the value 'Pedro', 'E-mail' with 'pedro@email.com', 'Telefone' with '19999999999', 'Ponto de partida' with 'Rua Antônio Cassiani, Mogi Mirim', 'Horário de partida' with '18:50', 'Ponto de chegada' with 'Fatec Mogi Mirim', and 'Horário de chegada' with '19:00'. At the bottom of the form are two yellow buttons labeled 'Salvar' and 'Sair'. The mobile navigation bar at the very bottom shows 'Home' and 'Configurações' icons.

Fonte: Autoria própria

Continuando com a parte dos passageiros, foram implementadas uma tela para marcar uma viagem e uma para visualizar, alterar e excluir as viagens marcadas, que podem ser vistas respectivamente nas próximas duas figuras.

Não visível aos usuários, mas fundamental para o funcionamento do aplicativo, são as coordenadas dos pontos. Antes de serem gravados, é feita uma consulta no *Google Maps* para verificar se são localizações válidas e, caso sejam, as coordenadas são gravadas no banco de dados.

Figura 4 – Tela para marcar viagem e Tela para visualizar e excluir viagens marcadas

Fonte: Autoria própria

Na parte dos motoristas, foram implementadas uma tela para visualizar e cadastrar turmas e passageiros das turmas e uma tela para visualizar as viagens marcadas pelos passageiros, ilustradas respectivamente nas duas figuras seguintes.

Ao pressionar o botão com ícone de mapa à esquerda do nome da turma, é aberto um mapa, ilustrado mais abaixo, que exibe a rota da turma com todos os pontos marcados. Por padrão, ela exibe o dia atual, mas é possível informar uma data diferente no campo no topo da

tela. Caso haja uma viagem marcada por um passageiro, serão usados os pontos informados nela em vez dos pontos padrão.

Figura 5 - Tela de turmas e Tela de passageiros da turma

Fonte: Autoria própria

Figura 6 - Mapa com a rota do dia atual e Mapa com a rota em um dia específico

Fonte: Autoria própria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aplicativo desenvolvido possui a maior parte das funcionalidades especificadas no início do projeto, permitindo aos passageiros cadastrar os seus pontos e horários recorrentes e marcar viagens em dias específicos. Permite também aos motoristas gerenciar suas turmas e visualizar as rotas para cada uma com um mapa integrado. Este projeto demonstrou uma aplicação prática das habilidades desenvolvidas ao longo do curso e da versatilidade para

utilizar métodos, tecnologias e ferramentas com as quais não havia familiaridade, o que ajudou na resolução dos problemas encontrados ao longo do desenvolvimento.

Alguns desafios foram encontrados no desenvolvimento da aplicação, sendo a maioria deles devido à inexperiência do autor com o desenvolvimento de aplicações mobile e com o uso dos serviços do Google Maps. Descobrir quais componentes deveriam ser utilizados, como deveriam ser utilizados e como organizar corretamente os arquivos dentro do projeto levou mais tempo do que era previsto no cronograma.

Por causa desse atraso, algumas funcionalidades com menor prioridade, como recuperação de senhas e notificações de mudanças, tiveram que ser deixadas de lado para garantir que as funcionalidades com maior prioridade fossem implementadas a tempo. Além disso, não foi possível fazer testes práticos com motoristas e passageiros reais para avaliar o aplicativo.

Como melhorias futuras, poderiam ser implementadas as seguintes funcionalidades, que foram planejadas, mas que não puderam ser implementadas:

- Recuperação de senhas: com esta funcionalidade, seria possível recuperar o acesso a contas cujas senhas tenham sido esquecidas por seus usuários. Assim, um usuário não teria que criar do zero tudo que foi feito por ele no aplicativo se a senha for esquecida.
- Notificações: com as notificações, seria possível informar os motoristas de mudanças nos pontos e horários de passageiros e também alertar usuários dos dois tipos com algum tempo de antecedência sobre viagens próximas, mesmo com o aplicativo fechado, fazendo com que não fosse mais necessário verificar manualmente, o que aumentaria muito a eficiência do aplicativo.

Além dessas funcionalidades, outra ideia para melhorias futuras seria criar uma interface mais profissional para o aplicativo, facilitando seu uso e tornando-o mais atraente a novos usuários.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORIM, Daniel. SQL (Chave primária X chave estrangeira). 2023. Disponível em: <https://medium.com/@dev.daniel.amorim/sql-chave-prim%C3%A1ria-x-chave-estrangeira-e925a8799f8f>. Acesso em: 07 maio 2024.

ASSIS, Danielle Abreu de; SILVA FILHO, Marcos Tadeu Santos; FREITAS, André Luís Policani. Avaliação da qualidade do transporte público realizado por vans: uma análise comparativa. Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Anais...ENEGEP 2019 - Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2019.

BBC News Brasil. Primeiro smartphone completa 20 anos. 2014. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140815_smartphone_vinte_anos_rb. Acesso em: 08 maio 2024.

BECK, Kent et al. Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. 2001. Disponível em: <https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>. Acesso em: 10 mar. 2024.

BERTALANFFY, Ludwig von. General System Theory: foundations, development, applications. New York: George Braziller, 1968. 289 p.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 23 dez. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 19 abr. 2024.

BRASIL. Lei Nº 10.880, de 9 de Junho de 2004: Institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado, altera o art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e dá outras providências. Brasília, DF, 11 jun. 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.880.htm. Acesso em: 19 abr. 2024.

Brasil 247. Como os smartphones mudaram nossas vidas. 2020. Disponível em: <https://www.brasil247.com/geral/como-os-smartphones-mudaram-nossas-vidas>. Acesso em 08 maio 2024.

CARVALHO, Willer Luciano et al. Os impactos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar em Indicadores de Desempenho Escolar. ANPET, Goiás, 2022.

COMEAU, A. MySQL explained: Your step by step guide. North Charleston, SC, USA: Createspace Independent Publishing Platform, 2015.

CORDEIRO, Adriana Tenório; MELLO, Sérgio Carvalho Benício de. Entre a Casa e a Escola: articulações discursivas em torno do transporte escolar privado. Revista Interdisciplinar de Gestão Social, Salvador, v. 7, n. 1, p. 65-85, jan./abr. 2018. Quadrimestral.

COSTA, Carlos J. Sistemas de Informação em Organizações. Lisboa: ITML Press / Lusocredito, 2011. 60 p.

DAINOW, Ernie. A concise history of computers, Smartphones and the Internet. [S.l.] Ernie Dainow, 2017.

DINIZ, Eleonora. A História da Telefonia Celular. 2021. Disponível em: <https://www.eleonoradiniz.com.br/blog/historia-telefonica-celular/>. Acesso em: 08 maio 2024.

EISENMAN, B. Learning React Native, 2e. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2017.

ERNEST, A.; MENSAH, E.; GILBERT, A. Qualitative assessment of compiled, interpreted and hybrid programming languages. Communications on applied electronics, v. 7, n. 7, p. 8–13, 2017.

FLANAGAN, D. JavaScript: The Definitive Guide. 4. ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2001.

FONSECA FILHO, Clézio. História da computação: o caminho do pensamento e da tecnologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007. 205 p.

HOLLAR, Ashby Brooks. Cowboy: An agile programming methodology for a solo programmer. VCU Libraries, 2006.

PELCHEN, Lexie. Internet Usage Statistics in 2024. 2024. Disponível em: <https://www.forbes.com/home-improvement/internet/internet-statistics/>. Acesso em: 14 abr. 2024.

PEREIRA, Ricardo Reis. Linguagem de Programação I. 3. ed. Fortaleza: Editora da Universidade Estadual do Ceará, 2015. 179 p.

PERGHER, Calinca Jordânia. Itinerários da política de transporte escolar. Anais do... XXVI Simpósio Brasileiro de Política e Administração Da Educação Sobre Políticas, Planos e Gestão da Educação: Democratização e Qualidade Social, Recife-PE, 2013.

PRESSMAN, R. S. Software engineering: A practitioner's approach (India). 6. ed. Maidenhead, England: McGraw Hill Higher Education, 2004.

MCCARTY, Brad. The History of Smartphones. 2011. Disponível em: <https://thenextweb.com/news/the-history-of-the-smartphone>. Acesso em: 08 maio 2024.

MELO, Fernando. Formatos dos Dados. 2022. Disponível em: <https://universodosdados.com/2022/12/05/formatos-dos-dados/>. Acesso em: 07 maio 2024.

MIRANDA, Roberto Campos da Rocha. O uso da informação na formulação de ações estratégicas pelas empresas. Ciência da Informação, v. 28, n. 3, p. 286–292, 1999.

RED GATE SOFTWARE LTD. DB-Engines Ranking. 2024. Disponível em: <https://db-engines.com/en/ranking>. Acesso em: 15 dez. 2024.

RIORDAN, R. Designing Relational Database Systems. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 1999.

ROB, Peter; CORONEL, Carlos; CROCKETT, Keeley. Database systems: design, implementation & management. ed. Internacional. Londres: Cengage Learning EMEA, 2008. 808 p.

ROBAINA, J. V. L. et al. Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Pesquisa em Educação em Ciências. [s.l.] Editora BAGAI, 2021.

SANCHEZ, Oscar Adolfo; ARAÚJO, Marcelo. Democracia e Governo Eletrônico. São Paulo: CEDEC, 2003.

SAMPAIO, M. A. DOS S.; SAMPAIO, M. O. DOS S.; ARAUJO, J. A. Efeitos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar sobre os estabelecimentos rurais de educação infantil. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 62, n. 4, 2024.

SOARES, Michel dos Santos. Metodologias Ágeis Extreme Programming e Scrum para o Desenvolvimento de Software. Revista Eletrônica de Sistemas de Informação, [S.l.], v. 3, n. 1, june 2004. ISSN 1677-3071. Disponível em: <<https://www.periodicosibepes.org.br/index.php/reinfo/article/view/146>>. Acesso em: 16 mar. 2024. doi:<https://doi.org/10.21529/RESI.2004.0301006>.

SOUSA FILHO, Gilberto Farias de; ALEXANDRE, Eduardo de Santana Medeiros. Introdução a Computação. 2. ed. João Pessoa: Editora da Ufpb, 2014. 143 p.

SUBTIL, Gabriel. Dispositivos móveis: entenda o que entra nessa categoria. entenda o que entra nessa categoria. 2021. Disponível em: <https://portaldeplanos.com.br/artigos/dispositivos-moveis/>. Acesso em: 27 maio 2024.

VALENTE, Marco Tulio. Engenharia de Software Moderna. 2020. Disponível em: <https://engsoftmoderna.info/>. Acesso em: 08 maio 2024.

WELLS, Don. Create a Spike Solution. 1999. Disponível em: <http://www.extremeprogramming.org/rules/spike.html>. Acesso em: 15 dez.2024